

COVID-19 PANDEMIYA VA MEDIA

Imomov Abbosjon Naimjonovich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

2-kurs magistranti

Tel: +998 88 820 63 63

Anotatsiya: Murakkab Covid-19 pandemiya davrida media sohasi vakillarining zimmasiga katta mas'uliyat yukladi. Rasmiy ma'lumotlarni aholiga yetkazish, ularning tibbiy madaniyatini oshirish bilan bir qatorda mediasavodxonligini ham o'stirish zaruriyati tug'ildi. Ushbu ilmiy maqolada pandemiya davrida media sohasida duch kelingan muammolar, kamchiliklar va yutuqlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: pandemiya, koronavirus, media, mediasavodxonlik, feyk yangiliklar, rasmiy manba.

O'zbekistonda fuqaroning koronavirusga chalingani haqidagi ilk xabar 15-mart kuni e'lon qilingan. Mamlakatda koronavirus rasman qayd etilgan kundan boshlab media olami avval qo'l urilmagan yangi mavzularni yoritishni davrning o'zi taqozo etdi. Koronavirus haqidagi tezkor xabarlar aholiga yetkazishda media sohasining asosiy vazifalaridan biri bo'ldi. Media orqali aholi koronavirus bilan bog'liq vaziyatning rivojini kuzatib bordi. Shu sababdan televizor va onlayn yangiliklar iste'moliga bo'lgan talab ortdi. Bu borada internet nashrlar: gazeta.uz, kun.uz, daryo.uz, uza.uz, koronavirus.uz (koronavirusga chalinganlarning jonli ko'rsatkichi) berib borildi. Televideniyeda "Uzreport TV", "O'zbekiston24", "Sevimli", "Zo'r TV", "Milliy TV", "Oilaviy" telekanallarda mavzuni yoritishda yetakchilik qildi. Ushbu telekanallarda jonli efirlar uzatildi, maxsus dasturlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Ijtimoiy tarmoqlar orasida Telegramda ssvmatbuotkotibi, koronavirusinfouz, ssvuz (asosiy manba), aoka.uz (rasmiy ma'lumotlar) rasmiy kanallaridan foydalanuvchilar soni keskin oshdi.

Tahlillarga ko‘ra, koronavirus kirib kelishi natijasida quyidagi bir qator dolzarb mavzular yuzaga keldi:

Tibbiy yo‘nalishda: Niqoblar haqiqatan foydalimi, grippga qarshi dorilar koronavirusda yordam beradimi? Dorilar nega qimmatlashmoqda? Dori va niqoblar yetishmasligi; shifokorlarga qo‘shimcha to‘lovlar;

O‘zbekistonda karantin: Karantin bizga kerakmi? Covid markazlar qurilishi, sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi oldidagi muammolar; bozorlarda ayrim mahsulotlar tanqisligi;

O‘zbekiston migrantlari: chegara tashqarisida qolgan migrantlar, migrantlarni qaytarish muammosi;

Ijtimoiy muhofaza: moddiy yordamga muhtoj aholiga qanday ko‘mak ko‘rsatilmoqda;

Iqtisodiyot: karantinda yopilgan tadbirkorlik sub’ektlari, kredit to‘lovlari, ishlab chiqarish va yetkazib berish xizmatlari faoliyati.

Onlayn ta’lim: internet tezligi, o‘qituvchilar savodxonligi va hokazo.

Yuqoridagi mavzularni yoritishda media sohasi vakillaridan tezkorlik, aniq va ishonchli ma’lumotlarni taqdim etishda zimmasiga katta mas’uliyat yukladi. Rasmiy ma’lumotlar beradigan manbadan tashqari aholi orasida feyk yangiliklar ham tarqaldi. Bilamizki, “feyk yangiliklar” tekshirilmagan, soxta ma’lumotlar, mish-mishlarga asoslanib tarqatiladigan xabarlardir. Bunday xabarlarning tarqalishi natijasida rasmiy OAVning mas’uliyati ikki hissaga ortdi. Birinchidan, ko‘tarilgan har bir feyk xabarni asossiz ekanligini oydinlashtirish maqsadida mutaxassislar bilan uzviy hamkorlikni olib bordi. Ikkinchidan, aholini bunday xabarlarga ishonmaslikka da’vat etdi.

Feyk – inglizcha “fake” so‘zning analogi bo‘lib, zamonaviy tilshunoslikda ko‘pincha ikki xil: “trick” – quv, ayyor, aldov, yasama, soxta degan ma’nolarda qo‘llanadi, shu bilan birga ba’zan “swindle” – hazil, sho‘xlik, xushchaqchqlik degan ma’nolarni ham ifoda etadi. Turli manbalarga murojaat qilganda “feyk” so‘zining yigirmadan ortiq istilohi borligiga guvoh bo‘ldik. Soxta, yolg‘on, qalbaki, haqiqiy emas, bo‘hton, aldoqchi, uydirma, noxolis, sun’iy, uyushtirilgan, ayyor,

chalkash, qutqu, nayrang, ig‘vo, xiyla, chalg‘itish kabi so‘zlar ana shular jumlasidandir¹.

Aslida “feyk yangiliklar” ham mavjudligi va mohiyatiga ko‘ra “yangilik” hisoblanadi. Ammo u insonning onggi va ko‘ngilni mahv etish uchun shov-shuv ko‘tarish belgilarini o‘zida namoyon etgani bois qisman yoki umuman tekshirilmagan axborotdir. Bunday “yangiliklar”ni tarqatishda har doim omma erkinligini hisobga olingan va ma‘lum ma‘noda muvaffaqiyat qozonish mumkinligi maqsad qilingan. Vaholanki, “feyk yangiliklar”ning yutug‘i ommaviy auditoriyada aksariyat hollarda haqiqiy yangiliklarga nisbatan yuqori turishidadir”.²

Media sohasi tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, koronavirus bilan bog‘liq quyidagi “feyk yangiliklar” aholini xavotirga olib kelgan va eng ko‘p muhokamada bo‘lgan:

- burun bo‘shlig‘ini tez-tez tuzli suvda yuvish bilan koronavirusdan himoyalani bo‘lmaydi;
- yerqalampir, sarimsoqqiyoz, zanjabil koronavirusni davolaydi;
- qon guruhi II bo‘lgan odamlar koronavirusga tez chalinishi mumkin;
- koronavirus Uxandagi laboratoriyada ixtiro qilingan;
- ultrabinafsha nurlari bilan inson tanasini virusdan himoyalashda foydalanish yaxshi samara beradi;
- spirtli ichimliklarni iste‘mol qilish koronavirusdan qisman saqlaydi;
 - koronavirus tuzalmas kasallik. Uning virusi inson tanasida bir umrga qoladi;
 - koronavirusga qarshi vaksina orqali insoniyat chiplashtiriladi;
- bugun 23:00 va tonggi 5:00 gacha vertolyotlar dezinfeksiya uchun dori sepadi. Deraza va balkonlar yopiq bo‘lishi lozim va 23:00dan so‘ng ko‘chalarda yurish mumkin emas. Harbiy qismdan xabar berishdi;

¹ Муратова Н.Ф., Тошпўлатова Н.К., Алимова Г.Б. Фейк нews: медиада дезинформация. – Т.: Инновацион ривожланиш ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020.

² Ильченко С.Н. 2016. Фейковая журналистика как элемент современной шоу-цивилизации. – Известия Уральского федерального университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. Т. 153. № 22-3. - С. 14-18.

- koronavirus o'pkaga o'tishidan avval, tomoqda 4 kungacha saqlanib turadi, shu paytda yo'tal va tomoq og'riq boshlanadi. Agar shu davrda ko'p suv ichilsa, tuz va uksusli suvda tomoq chayqalsa, virus yo'qoladi;

- koronavirus bananlar orqali tarqaladi.

O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonov OAV va blogerlarni tasdiqlanmagan va ishonchli manbaga ega bo'lmagan xabarlarni tarqatmaslikka chaqirdi.³ Uning so'zlariga ko'ra, aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan ma'lumotlar, materiallar, feyk xabarlar va umuman, ishonchsiz axborotni har qanday shaklda tarqatish amaldagi qonunchilikka muvofiq jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Qonunchilikda axborot sohasidagi huquq hamda mas'uliyat aniq belgilangan va buni, ayniqsa, faol va katta auditoriyaga, jamiyatda o'z mehnati tufayli ta'sir kuchiga ega blogerlar, ijtimoiy tarmoqlardagi guruh va kanallar ma'murlari yaxshi his etishlari lozim.

Aytish kerakki, pandemiya davrida aholining tibbiy madaniyati bilan bir qatorda media savodxonligini ham oshirish zaruriyati tug'ildi. Aholining mediasavodxonlik madaniyati borasida O'zbekiston jurnalistlarini qayta tayyorlash markazi media-treneri Beruniy Alimov shunday deydi: "... aholining mediasavodxonligini oshirish zarur, toki har bir o'quvchi mediamakondagi har bir matnga tanqidiy nazar tashlashni bilsin. Telekanallar, gazetalar, yangiliklar saytlari hayotimizdan chuqur joy olgani qanchalik haqiqat bo'lsa, media savodxonlik hamma uchun foydali ekani shunchalik bor gap".⁴

Media olami pandemiyani yoritishni to'liq qamrab oldi, deya olmaymiz. Chunki olis hududlarda gigienaga rioya qilish muammolari, ishsizlarning ortishi, vataniga qaytgan migrantlar hayoti, pandemiya sabab faoliyati tugatilgan tadbirkorlar holati, pandemiya davridagi iqtisodiy qiyinchiliklar oqibati va hokazolar media olami vakillari nazaridan chetroqda qoldi.

³ <https://xs.uz/uzkr/post/aoka-blogerlar-va-oavni-tasdiqlanmagan-khabarlar-tarqatmaslikka-chaqirdi>

⁴ <http://darakchi.uz/uz/104044>

Xulosa o‘rnida aytish kerakki, pandemiya davri media olamiga ham yangi davrni boshlab berdi. Murakkab vaziyatda jurnalist va blogerlar aholini ishonchli xabar bilan ta’minlash maqsadida har xil rakurslardan foydalanildi. Pandemiya media olami vakillarining ham mahorati ortishiga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilchenko S.N. 2016. Feykovaya jurnalistika kak element sovremennoy shou-sivilizatsii. – Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Ser. 1. Problemy obrazovaniya, nauki i kulturny. T. 153. № 22-3. -S. 14-18.
2. Muratova N.F., Toshpo‘latova N.K., Alimova G.B. Fake news: mediada dezinformatsiya. – T.: Innovatsion rivojlanishrivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2020.
3. www.daryo.uz
4. www.xs.uz